

Szedlák Roland, Mohos András

EMC demonstrációs eszköz fejlesztése hallgatói laboratóriumi méréshez

Cikkünk egy, az elektromágneses terek vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszközt mutat be. Az eszköz központi eleme egy acélcső, amelyet különböző konfigurációkban gerjesztve mérhetővé válik a körülötte kialakuló mágneses tér, illetve az acélcső külső és belső felületén folyó áramsűrűség. A demonstrációs eszköz célja, hogy a villamosmérnöki képzésben résztvevő hallgatók mérés keretében is megismerkedhessenek az áramvezetők által keltett elektromágneses terek tulajdonságaival, jelenségeivel, ezzel kiegészítve elméleti tudásukat. Az eszköz előnyei közé tartozik egyszerűsége, sokoldalúsága és a szemléletes mérés lehetősége. A gyakorlati oktatást így egy egyszerű és látványos méréssel bővíthetjük, amely kapcsolódik az elektromágneses kompatibilitás (EMC) témaköréhez.

This paper describes a demonstrator related to the topic of electromagnetic fields. The central part of the demonstrator is a hollow iron tube, which can be connected into different configurations to measure the pattern of the magnetic field outside the tube and the current density at its walls. The main goal is to involve the students into the studies of electromagnetic fields by the use of in-class demonstrator, like this one. The benefits of this demonstrator are its simplicity, its versatility and the possibility of a spectacular and straightforward measurement. The demonstrator gives a direct and simple experience of many important concepts related to magnetic fields. It's possible to improve the practical education by a new and simple lab assignment related to EMC studies.

Kulcsszavak: Elektromágneses terek, elektro-mágneses kompatibilitás, ferromágnesség, skin-hatás, közelségi hatás, demonstrációs eszköz, mérés

1. BEVEZETÉS

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki alapképzésének egyik legnehezebb tantárgya az Elektromágneses terek alapjai, amely szilárd fizikai alapokat és jelentős idő és energiaráfordítást kíván a hallgatóktól. Ennek oka, hogy az itt tanult jelenségek érzékszerveink segítségével közvetlenül nem tapasztalhatók meg. Az eindhoveni egyetem professzorai ezt felismerve fejlesztettek egy demonstrációs eszközt, amelynek célja, hogy a műszaki egyetemeken villamos tanulmányokat folytató hallgatók megismerkedjenek az elektromágneses kompatibilitás témakörével és egy

erre irányuló laboratóriumi mérés keretében is tanulmányozhassák az áramvezetők által keltett mágneses terek törvényeit, jelenségeit. A laboratórium során a hallgatók az elrendezéssel többféle konfigurációt is vizsgálhatnak a mérésvezető oktató segítségével, amelyek által megismerik a fellépő jelenségek jelentőségét; a használt acélcső nagy permeabilitására való tekintettel a hálózati, 50 Hz-es frekvencián.

A demonstrációs eszközzel három konfiguráció valósítható meg. Minden egyes elrendezéshez különböző árameloszlás-kép és mágneses erőter tartozik. Ezek elméleti úton is levezethetők, így a mért és a számolt eredmények összehasonlíthatók. Az elméleti oktatást kiegészítő laboratóriumi gyakorlat során a cél, hogy egyszerű mérések segítségével szemléletesen bemutassuk a fizikai jelenségeket. Ilyen például a skin-hatás, a közelségi hatás vagy az, hogyan alakul a mágneses tér vezető anyag jelenlétében. Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) egyes területein, például az átviteli hálózat vezetékének, kábeleinek tervezésénél fontos a különböző elektromágneses jelenségek ismerete, és ezek megfelelő helyen történő kezelése annak érdekében, hogy egy másik (pl. távközlő) hálózatra gyakorolt negatív hatást elkerüljük.

A cikkben részletezett demonstrációs eszköz lehetőséget ad az említett jelenségek közvetlen megismerésére, tanulmányozására.

2. A MÉRÉSI ÖSSZEÁLLÍTÁS

Az épített eszköz az 1. ábrán látható, ennek főbb részei, valamint az egyéb szükséges készülékek az alábbiak:

- Folytonosan szabályozható (auto)transzformátor
- Állandó áttételű transzformátor (szekunder oldalon min. 120 A terhelhetőség)
- Ferromágneses anyagból (pl. vas) készült cső
- Vezetők (min. 120 A terhelhetőség) – a megfelelő keresztmetszetű vezetők kiválasztása az [1] szerint történt.
- Mérővezetékek
- Árammérő műszer
- 50 Hz-es mágneses indukciót mérő műszer (kb. 0 – 1200 μ T mérési tartománnyal)
- Oszcilloszkóp (legalább három jeltáplálással)
- Csavarkötések, rögzítések

A demonstrációs eszköz központi eleme a ferromágneses anyagból készült cső. A legfontosabb paraméterei a következők:

μ_r	relatív mágneses permeabilitás;
σ	fajlagos vezetőképesség;
ρ	fajlagos ellenállás;
l	hossz;
a	belső sugár;
b	külső sugár;

A cső, valamint a benne található áramvezető egy fából (szigetelőanyag) készült állványon került elhelyezésre. Fontos elem a távoli visszavezetést megvalósító – estünkben nagy keresztmetszetű alumínium – lemez. Ez utóbbi a fa állvány alsó részén került elhelyezésre.

8. ábra Az elkészült demonstrációs eszköz

A demonstrációs eszközzel három különböző konfiguráció vizsgálható, amely a primer elemek (vascső, vascsőben található vezető, nagy keresztmetszetű alumínium visszavezető lap) kapcsolásaival valósítható meg. Ezek a következőkben részletesen bemutatásra kerülnek.

9. ábra A felületi vezetők rögzítése (alul), illetve a csavarkötéssel rögzített 35 mm²-es vezető

2.1. A konfigurációk

A három különböző összeállítás mindegyike egy-egy elektromágneses jelenséget hivatott szemléltetni. Az összeállítás egyszerűen módosítható, csavarkötések (9. ábra) megbontása után az áramkör tetszőlegesen kapcsolható.

Az „A” konfiguráció (10. ábra) a skin-hatást hivatott bemutatni, még hozzá úgy, hogy a gyűrű keresztmetszetű csövet közvetlenül az áramkörbe kötjük.

10. ábra Az „A” elrendezést szemléltető áramkör ([2] módosítva)

A „B” konfiguráció (11. ábra) a mágneses térbe helyezett ferromágneses anyagokban indukálódó feszültséget és az ezáltal kialakuló köráramok jelenségét szemlélteti. A cső ebben az esetben nem része az áramkörnek, a csőben koncentrikusan elhelyezett kábel vezeti az áramot.

11. ábra A „B” elrendezést szemléltető áramkör ([2] módosítva)

A „C” konfiguráció (12. ábra) az ún. koaxiális elrendezés. Ebben az összeállításban a közelségi hatás válik domináns jelenséggé. Ekkor a második összeállításhoz hasonlóan a csőön belüli vezető viszi az áramot, azonban itt a cső szolgál áramvisszavezetésként.

12. ábra A „C” elrendezést szemléltető áramkör ([2] módosítva)

3. A MÉRÉS

A demonstrációs eszközön két-két mérést tudunk végezni összeállításonként. Lehetőségünk van vizsgálni a cső körül kialakuló mágneses teret egy erre alkalmas indukciómérő műszerrel. Ezen kívül mérhetjük még a külső és belső felületi, illetve hurok- feszültségeket a csőön elhelyezett mérőáramkörök (13. ábra) és egy oszcilloszkóp segítségével.

13. ábra A feszültségmérők elhelyezése [2]

3.1. 3.1 A mágneses térerősség meghatározása

A mérés során vizsgálható a mágneses indukció értéke a cső közepétől való távolság függvényében. A méréshez egy mágneses indukciómérő szükséges, illetve egy távolság mérését megvalósító eszközre. A mágneses indukció és a mágneses térerősség között a permeabilitás teremt kapcsolatot. Ebben az esetben a teljes permeabilitást a levegő relatív permeabilitásának, illetve a vákuum permeabilitásának szorzata adja. Ezzel megszorozva a mért mágneses indukciót megkapjuk a mágneses térerősséget adott távolságban a csőfaltól.

A mérést célszerű nagy áramerősség mellett végezni, hogy az eredmény látványos legyen. A különböző konfigurációk esetében a laboratóriumi gyakorlat során megvitatható, hogy az egyes esetekben, milyen törvényszerűségek érvényesülnek. A csőfaltól bizonyos távolságokban végzett mérések eredménye valós időben ábrázolható és az elméleti összefüggésekből (lásd később) kapott eredményekkel összevethető.

3.2. 3.2 A felületi áramsűrűség meghatározása

Közvetlenül a felületi áramsűrűség mérésére sincs lehetőségünk. A gyakorlat során a csőre megfelelően felhelyezett mérőáramkörök, illetve egy oszcilloszkóp segítségével végezzük ez a mérést. A feszültségmérés bekötése a 13. ábrán látható. Az oszcilloszkóp segítségével három helyen mérünk feszültséget: a cső külső felületén (V_{out}), a cső belső felületén (V_{in}), illetve a csőfalat körülölelő hurokban (V_{loop}). A mérés ez esetben gyakorlatilag csak az oszcilloszkóp leolvasásából áll, azonban az eredmények megvitatása is a laboratóriumi gyakorlat része lehet.

4. 4. ELMÉLETI HÁTTÉR [2]

4.1. 4.1 Mágneses terek

Az áram által keltett mágneses tér az anyagi jellemző szerint két csoportra bontható: a mágneses tér a levegőben, illetve a mágneses tér a vezető csőben. A levegőben kialakuló mágneses tér leírásához az Ampère-törvény végtelen hosszú vezetőkre felírható, jól ismert alakját használhatjuk (1).

$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi r} \quad (1)$$

A vezető csőben kialakuló mágneses teret a módosított Bessel-függvények segítségével írhatjuk le. Ebben az esetben is élünk az alábbi közelítésekkel, miszerint a vezetőt „végtelen hosszú”-ként kezeljük, tehát az elektromos térerősség vonalak csak sugárirányba (z), míg a mágneses térerősség görbék kizárólag azimut (φ) irányba mutatnak. Ekkor a mágneses tér leírására alkalmas függvényt a (2) Bessel-egyenlet megoldásával kapjuk:

$$\partial_r^2 H_\varphi + \frac{1}{r} \partial_r H_\varphi - \left(p^2 + \frac{1}{r^2}\right) H_\varphi = 0 \quad (2)$$

Az egyenlet általános megoldása a (3) szerinti.

$$H_\varphi(r) = c_0 I_1(pr) + c_1 K_1(pr) \quad (3)$$

ahol,

I_1 és K_1 az elsőfajú módosított Bessel függvények, $n = 1$ esetre;

r a sugár;

$p = \sqrt{\frac{-j\omega\mu}{\rho}} = \frac{1-j}{\delta}$, a komplex p -vektor [3];

c_0 és c_1 pedig az $r = a, b$ esetekre felírható peremfeltételekből adódó állandók.

A fenti, általános érvényű egyenletek az egyes elrendezésekhez tartozó peremfeltételekkel kiegészítve megadják az adott elrendezésnél a csőfalban kialakuló árameloszlást és mágneses térerősséget.

4.2. 4.2 Árameloszlás csőfalban

A csőek falában kialakuló árameloszlást is ki tudjuk fejteni a módosított Bessel-függvények segítségével. Meghatározásához ismét az Ampère-törvényt hívjuk segítségül. Ekkor C zárt görbe által körülzárt, a cső keresztmetszetének síkjába eső S felületre integráljuk az áramsűrűség vektort. A (4) összefüggés $r \in [a, b]$ esetén igaz.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

Ebből – néhány átalakítás után – $J_z(r)$ -re az (5) egyenletet kapjuk:

$$J_z(r) = c_0 p I_0(pr) - c_1 p K_0(pr) \quad (5)$$

4.3. 4.3 Felületi feszültségek

Ohm törvénye szerint (6):

$$\vec{E} = \frac{1}{\sigma} \vec{J} = \rho \vec{J} \quad (6)$$

A feszültségre pedig a következő (7) összefüggés igaz:

$$V_\alpha = \int_0^l \vec{E}_\alpha \cdot d\vec{l} \quad (7)$$

amiből az Ohm-törvény felhasználásával és az integrálás elvégzésével a (8) és (9) összefüggéseket kapjuk:

$$V_{in} = l\rho J_z(a) \quad (8)$$

és

$$V_{out} = \rho J_z(b) \cdot \quad (9)$$

Látható tehát, hogy a külső- és belső felületi feszültség mérésével, valamint a cső jellemzőinek (hossz, fajlagos ellenállás) ismeretében a cső külső- és belső felületén kialakuló árameloszlás meghatározható.

4.4. 4.4 Hurokfeszültség

A hurokban indukálódott feszültséget a Faraday-törvény ismeretében kétféle módon is meghatározhatjuk. A törvény bal oldalát felhasználva (10)-hez jutunk:

$$V_{loop} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_{out} - V_{in} \quad (10)$$

A csőfalat körbevevő C görbére integrálunk és feltételezzük, hogy kizárólag sugárirányban vannak elektromos térerősség vonalak, akkor a hurokban indukálódott feszültség a külső és belső falon mérhető feszültségek különbsége lesz.

A V_{loop} kifejezhető a Faraday-törvény jobb oldalából is a (11) alapján:

$$V_{loop} = -j\omega \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (11)$$

ahol az S a C görbe által közbezárt felület. Ebből átalakítások után a következő, (12) összefüggés adódik:

$$V_{loop} = \frac{j\omega\mu l}{p} \left(c_0(I_0(pb) - I_0(pa)) - c_1(K_0(pb) - K_0(pa)) \right) \quad (12)$$

Ezek a feszültségértékek közvetlenül is mérhetők, az állandók ismeretében pedig elméleti úton is számíthatók. Az elméleti (számított) értékeket itt is összehasonlíthatjuk a mérés során tapasztaltakkal.

5. 5. PEREMFELTÉTELEK ÉS EREDMÉNYEK [2]

Ebben a fejezetben az egyes konfigurációkra jellemző peremfeltételek és mérési eredmények kerülnek bemutatásra. A peremfeltételek segítségével a csőfalban kialakuló mágneses teret leíró egyenletben szereplő c_0 és c_1 állandók meghatározhatók. Ezek ismeretében egy alkalmas számítógépes program segítségével felrajzolható a mágneses tér a csőfalban és azon kívül, illetve csőfalban kialakuló árameloszlás görbéje.

5.1. „A” konfiguráció

Az I áram ebben az esetben a cső falában folyik. A peremfeltételek az Ampère-törvényt felhasználva a (13)-nak és (14)-nek megfelelően adódnak:

$$H_\varphi(a) = c_0 I_1(pa) + c_1 K_1(pa) = 0 \quad (13)$$

$$H_\varphi(b) = c_0 I_1(pb) + c_1 K_1(pb) = \frac{I}{2\pi b} \quad (14)$$

Ezekből kiszámítható az „A” összeállításra igaz c_0 és c_1 állandó értéke. Erre az elrendezésre igaz mágneses térerősség görbe a 14. ábrán látható, néhány mérési eredménnyel együtt.

14. ábra A mágneses tér alakja a sugár függvényében az „A” elrendezés esetében, mért pontokkal

5.2. „B” konfiguráció

Az I áram ebben az esetben a csőben koncentrikusan elhelyezett vezetőben folyik. A cső nem része az áramkörnek. A peremfeltételek ebben az esetben a (15) és (16) szerintiek:

$$H_\varphi(a) = c_0 I_1(pa) + c_1 K_1(pa) = \frac{I}{2\pi a} \quad (15)$$

$$H_\varphi(b) = c_0 I_1(pb) + c_1 K_1(pb) = \frac{I}{2\pi b} \quad (16)$$

Így kiszámítható a „B” összeállításra igaz c_0 és c_1 állandó értéke és ábrázolható a mágneses térerősség a sugár függvényében (15. ábra).

15. Ábra. A mágneses tér alakja a sugár függvényében a „B” elrendezés esetében, mért pontokkal

5.3. „C” konfiguráció

Az I áram ebben az esetben a csőben koncentrikusan elhelyezett vezetőben folyik. A cső nem része az áramkörnek. A peremfeltételek ebben az esetben a (17) és (18) összefüggések szerint alakulnak:

$$H_\varphi(a) = c_0 I_1(pa) + c_1 K_1(pa) = \frac{I}{2\pi a} \quad (17)$$

$$H_\varphi(b) = c_0 I_1(pb) + c_1 K_1(pb) = 0 \quad (18)$$

A „C” összeállításra igaz c_0 és c_1 állandót meghatározva és ábrázolva a függvényt a 16. ábrán látható diagramot kapjuk eredményül.

16. ábra A mágneses tér alakja a sugár függvényében a „C” elrendezés esetében, mért pontokkal

5.4. Áramsűrűség-eloszlás a csőfalban

Mindhárom összeállítás esetén a külső és belső felületi feszültségek méréséből a (8) és (9) összefüggések alapján meghatározhatók a felületi áramsűrűségek. Ezekből közvetlenül következtethetünk arra, hogy mely jelenségek dominálnak az adott elrendezés esetén. A mérési eredményeket az 1. táblázat tartalmazza az egyes elrendezések esetén.

1. táblázat A mért felületi feszültségek és az ebből számolt felületi áramsűrűségek

	A	B	C
I [A]	121	122	116
V_{in} [mV]	5,3	382	370
V_{out} [mV]	271	283	10
V_{loop} [mV]	276	662	379
J_{in} [A/cm²]	2,8	201,8	195,5
J_{out} [A/cm²]	143,2	149,5	5,3

6. ÖSSZEFOGLALÁS

A prototípus megépítésének célja az volt, hogy a felmerülő problémákat elemezzük és lehetőség szerint megoldást találjunk rájuk. A már kész demonstrációs eszköz működésére és a mérések menetére, illetve eredményeire koncentrálna kijelenthetjük, hogy kiválóan alkalmas a jelenségek bemutatására. A hallgatók a mágneses terek alapjait egy érdekes laboratóriumi mérés keretében is megismerhetik elméleti tanulmányaik mellett, ezzel is közelebb kerülve az elektromágneses kompatibilitás témaköréhez.

7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A cikkben bemutatott demonstrációs eszköz prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen állítottuk össze. Köszönettel tartozunk az egyetem munkatársainak, Feil Zoltánnak és Bodrogi Péternek, akik idejüket nem sajnálva segítettek az eszköz fizikai megvalósításában.

8. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Magyar Szabványügyi Testület:** MSZ 14550-1:1979 - Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Általános rendeltetésű rögzítetten szerelt szigetelt vezetékek.
- [2] **Ramiro Serra, Lex van Deursen:** Currents and magnetic fields in hollow tubes: an in-class experiment and lab demonstrator for EMC education, International Conference and Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe), 2018
- [3] **Simonyi Károly:** Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó, 1952